

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Jefferson Coelho Alves, Gendoly Regina Lanza, Paulo Cristiano de Oliveira

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste; Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho,
São Paulo - SP, 03694-000, jeffersoncal23@yahoo.com.br, gendoly@hotmail.com, oliveirapco@yahoo.com.br

RESUMO. A utilização de estratégias e ferramentas de inovação nas empresas é um dos reflexos da influência da tecnologia no mercado competitivo. O desenvolvimento dessas práticas é indispensável para a manutenção da performance na organização, um sistema dinâmico de controle e acompanhamento de clientes facilita a análise de dados e preferências, aprimorando, com o uso dessa ferramenta, técnicas e processos de venda mais sofisticados. A adoção dessas estratégias é um dos elementos que podem diferenciar a organização e obter vantagem competitiva em um mercado cada vez mais disputado, é essencial que a organização seja capaz de fazer a mensuração das preferências do seu cliente, por exemplo, a fim de elaborar as melhores campanhas de marketing e a forma mais efetiva de se comunicar com esse consumidor personalizando o atendimento. Esse estudo se propõe a analisar as condições para implantar, de forma eficaz, uma ferramenta de CRM com objetivo da empresa conquistar uma cultura empresarial onde os processos estejam voltados ao cliente. O estudo indentificou três etapas necessárias para elaborar um plano de ação para implantação de uma ferramenta de CRM, englobando a cultura organizacional, reformulação de processos e escolha do tipo de ferramenta adequada ao modelo de negócio.

Palavras-chave. *Customer Relationship management (CRM), Construção Civil, Estudo de Caso*

ABSTRACT. The use of strategies and tools of innovation in companies is one of the reflections of the influence of technology in the competitive market. The development of these practices is indispensable for the maintenance of performance in the organization, A dynamic customer control and tracking system facilitates data analysis and preferences, enhancing, with the use of this tool, techniques and more sophisticated sales processes. The adoption of these strategies is one of the elements that can differentiate the organization and gain competitive advantage in an increasingly fierce market it is essential that the organization be able to measure the preferences of its client, for example, in order to elaborate the best marketing campaigns and the most effective way to communicate with this consumer by customizing the service. This study proposes to analyze the conditions to effectively implement a CRM tool with the aim of the company to conquer a business culture Where the processes are focused on the customer. The study identified three steps required to develop an action plan for deploying a CRM tool including organizational culture, process redesign, and choosing the right tool type for the business model.

Keywords *Customer Relationship Management (CRM), Civil Construction, Case Study*

1. INTRODUÇÃO

As transformações tecnológicas e a globalização moldaram consumidores exigentes, tornando a retenção de informações personalizadas o grande diferencial da empresa. Diante dessa realidade, surgiu a necessidade de as organizações desenvolverem uma forma de relacionamento alinhado ao perfil de cada cliente. Essa demanda, por parte das empresas, pode ser suprida com a utilização de um sistema voltado para a captação de informações, a fim de acompanhar os fluxos de compra e aprimorar os processos de venda (ERNST et al., 2011).

O termo CRM (*Customer Relationship Management*) define-se como um conjunto de estratégias de negócio focados no relacionamento com os consumidores, podendo ser aplicadas à análise das interações empresa-cliente, antecipar as necessidades do cliente, desenvolver um processo de venda personalizado para cada perfil e na mensuração da eficiência das campanhas de captação de novos clientes (DEMO et al., 2015).

Existem soluções tecnológicas que possibilitam a filosofia de CRM dentro de uma empresa. Bose (2002) define essa solução como um sistema de integração de processos de negócios, orientado para satisfazer o cliente durante seu contato com a empresa, conhecê-lo bem e oferecer os melhores produtos para cada tipo de consumidor de maneira eficiente.

O objetivo deste estudo é investigar os requisitos para uma implantação eficiente da ferramenta de CRM, os desafios para a execução efetiva do processo, impactos na cultura organizacional e os possíveis benefícios para a organização a partir da adoção de melhores práticas de relacionamento com o cliente. Será realizada uma pesquisa bibliográfica baseada nos conceitos de CRM e um estudo de caso (YIN, 2001) em uma empresa no setor de construção civil, localizada na cidade de Guarulhos, avaliando a viabilidade, as etapas e processos de implantação de uma ferramenta de CRM.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Tecnologia da Informação

O presente estudo teoriza sobre as transformações que a tecnologia proporcionou ao cenário organizacional no âmbito do marketing e no relacionamento com o consumidor, a partir da união do marketing de relacionamento com a Tecnologia da Informação.

A Tecnologia da Informação (TI) transformou as relações entre empresa e cliente, com isso, permitiu que as organizações desenvolvessem novas estratégias para se comunicar com o consumidor e se

adaptar às novas exigências do mercado. Também proporcionou às grandes organizações a facilidade de dialogar com milhares de clientes de maneira personalizada (PALMER, 2002), utilizando bases de dados com informações coletadas cada vez de forma mais rápida e em diversas plataformas, as organizações definem suas estratégias de acordo com o estudo minucioso do comportamento dos seus clientes.

As organizações tem investido cada vez mais em tecnologia da informação, especialmente pelas vantagens observadas em seu setor estratégico conforme promove as alterações estruturais e de processos, tanto externos quanto internos (XAVIER; DORNELAS, 2006).

O planejamento estratégico se alinhado corretamente com a TI traz grandes transformações na empresa e esse poder é percebido como um grande ativo para a organização (MORTON, 1991; MEIRELLES, 1994, VENKATRAMAN, 1994). Entre essas transformações está o alto desempenho e personalização do atendimento ao cliente, aumento na qualidade do produto e maior eficiência na solução de problemas (BRYNJOLFSSON & HITT, 1996).

Para Barreto (2007) a infraestrutura de TI deve viabilizar a criação de um sólido banco de dados dos consumidores que corrija o problema da segregação das informações entre os departamentos. Ainda segundo a autora, a tecnologia deve considerar todos os canais de interação com o consumidor, alinhando a TI com a infraestrutura organizacional para evitar o isolamento de informações.

Xu et al. (2002) afirmam que existe um grande desafio na integração de sistemas back-office - enterprise resource planning (ERP) e sistemas front-office (CRM). De acordo com os autores, geralmente os ERPs são construídos baseados em processos voltados aos produtos enquanto as ferramentas de CRM são, por definição, construídas por processos voltados aos clientes. Portanto, segundo os autores, as ferramentas de CRM utilizadas pelas empresas devem ser integradas, de forma completa, com os ferramentas de ERP.

2.2 Marketing de Relacionamento

O marketing de relacionamento, segundo Madruga (2004), é uma estratégia elaborada pelas empresas para priorizar a relação com o seu consumidor buscando um alto nível de satisfação. Constitui esforços das organizações para reconhecer, estabelecer, manter e aperfeiçoar relacionamentos com os clientes em um processo de longo prazo objetivando o benefício mútuo. (PARVATIYAR, 2000). O marketing de realacionamento auxilia as empresas a gerir, de forma mais assertiva, as interações com os clientes, assim sendo, consolidando a competitividade (DEMO, 2005).

Vantagem competitiva é a consequência da habilidade da empresa de realizar, de forma eficiente, os processos internos obtendo, conseqüentemente, custos menores que a média de mercado ou, então,

fornecer produtos e serviços diferenciados e de forma singular que gere valor para os consumidores (PORTER, 1991).

No marketing de relacionamento a concretização de uma venda é uma das fases do processo comercial e não caracteriza-se como o fim. A equipe de vendas deve valorizar o relacionamento com o cliente e manter um ciclo contínuo de aprimoramentos e técnicas que consolidem a relação a longo prazo. Para que isso seja possível, consumidores necessitam de um tratamento individualizado onde as empresas direcionem as forças internas para a satisfação do consumidor (CHURCHILL, 2000).

O CRM pode ser caracterizado como uma ferramenta estratégica com a estrutura do Marketing de Relacionamento, que se define como uma união de todas as práticas do marketing, voltadas para introduzir, desenvolver e relacionar-se de forma constante e bem-sucedida (MORGAN; HUNT, 1994 BERRY, 2002). As organizações que adotam o Marketing de Relacionamento passam por transformações intensas no âmbito cultural e estrutural, tornando o cliente a figura central, posição que até então, o produto ocupava (RYALS; KNOX, 2001). Por essa razão, observa-se que o CRM é suportado por dois pilares (GRABNER-KRAEUTER; MOEDRITSCHER, 2002): Marketing de Relacionamento e Tecnologia da Informação. Um fornece a estrutura conceitual e embasamento filosófico da ferramenta o segundo, oferece o armazenamento, a sistematização e operação da ferramenta CRM.

2.3 CRM (Customer Relationship Management)

Essa é basicamente a proposta do CRM, utilizar conhecimento para conquistar o cliente, consolidando seu relacionamento com a empresa e tornando-o duradouro. O CRM envolve pessoas, processos e sistemas (NORRIS et al., 2001), além de toda a estratégia organizacional da empresa. Seu objetivo é oferecer o melhor serviço utilizando informações integradas e tornar o relacionamento com o cliente sólido a longo prazo (KALAKOTA; ROBINSON, 2001).

Entretanto, Barreto (2007) resalta a função do CRM para ser alcançada a vantagem competitiva, destacando que a ferramenta de CRM deve facilitar a relação entre o consumidor e a empresa. O cliente não deve se deparar com um ambiente complexo de sistemas de gestão e estruturas obsoletas. Segundo o autor, as empresas aderem ao CRM utilizando informações tratadas sobre os atuais e potenciais consumidores a fim de prever as necessidades e atendê-las.

Existem quatro classificações de ferramentas CRM: operacional, analítico, colaborativo e E-CRM. O segmento de CRM operacional caracteriza-se pela criação e manutenção do relacionamento com o consumidor através da automação dos processos de venda, marketing e canais de atendimento. O CRM analítico refere-se a um banco de dados contendo o histórico da interação com os clientes, contendo ferramentas com função analítica capazes de minerar informações. O CRM colaborativo

compreende a maneira que a empresa estabelece a relação entre o consumidor e os processos do negócio, isto é, cria e sustenta o relacionamento de ambos. O E-CRM é uma ferramenta que dispõe informações dos consumidores em todos os canais de relacionamento da empresa e, sobretudo, entre os colaboradores externos, utilizando-se a Internet (BARRETO, 2007).

2.4 Mudanças organizacionais

As mudanças organizacionais envolvem todos os departamentos da empresa, não somente os setores comerciais e marketing. O impacto mais significativo na adoção de uma ferramenta de CRM é a possibilidade de aprender, continuamente, sobre os clientes podendo, então, fidelizar o mesmo (XAVIER e DORNELAS, 2006).

Ao implantar um CRM é necessário que o gestor observe seus processos para ter compreensão das melhores estratégias, tanto para a organização quanto para os clientes. Utilizando corretamente o CRM e coletando os resultados obtidos através do sistema, a empresa aumenta consideravelmente seu valor competitivo (ZENONE, 2007).

Atualmente pode se considerar um investimento de muitos benefícios introduzir um CRM na organização, pois é um dos agentes responsáveis pelo aumento da lucratividade e redução de custos, de acordo com Swift (2001), o sistema facilita a orientação dos recursos de forma mais efetiva e organizada. Os resultados da coleta de informações disponíveis no CRM podem proporcionar um atendimento mais assertivo e eficaz, personalizando produtos e campanhas de marketing para cada um dos consumidores cadastrados.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa análise caracteriza-se como um estudo de caso exploratório. Roesch (1996) afirma que o estudo exploratório tem como objetivo elaborar questões e hipóteses para a realização de estudos futuros. A exemplo desta pesquisa, fornecendo subsídios para verificação de requisitos de implantação de uma ferramenta de CRM em uma empresa de construção civil.

O estudo de caso, segundo Yin (2001), define-se como uma estratégia de pesquisa com o objetivo de verificar um fenômeno da atualidade em seu contexto e em profundidade. O Estudo fornece um panorama de uma empresa de construção civil não utilizante de uma ferramenta de CRM, porém com a pretensão de iniciar a implantação. Para a realização do estudo, foi executada uma entrevista com o gestor, na ocasião foi relatado a respeito da história, operação e os processos da empresa. Também foi aplicado um questionário contendo 10 questões abertas, para diagnóstico do problema, da cultura organizacional, sobre o tipo de CRM adequado a ser implantado e as expectativas com a ferramenta.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de caso foi realizado em uma empresa - denominada Alpha Ltda.-, presente no segmento de serviços de construção civil, especificamente em construção a seco, atuante no mercado a 8 anos, empregando diretamente 42 colaboradores em regime CLT e, 15 trabalhadores em regime de contrato intermitente. A empresa presta serviços a três segmentos de clientes classificados como varejo, corporativo e órgãos públicos. Segundo o gestor, os clientes classificados no segmento varejo são definidos como consumidores pessoa física ou pessoa jurídica que realizam contratações únicas ou esporádicas e com representatividade de 19% do faturamento anual da empresa. Ainda, descreve que a segmentação corporativa compreende a profissionais liberais -intermediadores do serviço- e pessoas jurídicas que apresentam um perfil de consumo perene e representando, aproximadamente, 42% do faturamento. O gestor classifica a terceira segmentação de clientes em órgãos públicos por se tratarem de entidades governamentais que contratam a empresa através de processos licitatórios e esse perfil de cliente corresponde a uma proporção de 39% do faturamento anual.

Os processos a serem verificados nesse artigo são os requisitos para a implantação eficiente da ferramenta, os desafios para a execução efetiva do processo, os impactos na cultura organizacional e os possíveis benefícios para a organização a partir da adoção de melhores práticas de relacionamento com o cliente.

Segundo o gestor da Alpha Ltda., julga-se necessário implantar uma da ferramenta de CRM para atender uma nova demanda de clientes, mantendo o atual padrão de qualidade no atendimento e sem a necessidade de aumento no quadro de colaboradores. A principal motivação do gestor é o aumento da eficiência operacional dos departamentos de marketing e comercial, pois nas palavras do gestor tal ferramenta proporcionaria o aumento da taxa de conversão de clientes potenciais em clientes efetivos, melhorar os processos de pós-vendas e, também, a consolidação da marca. Analisando as observações do autor (Brynjolfsson & Hitt, 1996), conclui-se que a opinião do gestor é endossada pelo especialista.

A empresa já passou por algumas implantações mal sucedidas de softwares, como ERP e sistema de controle de ponto em área externa, tais casos motivaram uma postergação da implantação de uma ferramenta de CRM. O gestor atribuiu como causa das falhas de experiências anteriores a resistência interna dos colaboradores. O mesmo está ajustando os processos gradativamente para promover uma mudança organizacional para que haja uma implantação bem sucedida. A situação apresentada converge com o que diz Zenone (2007), quando disserta sobre os possíveis resultados possíveis de se obter a partir da correta utilização do CRM, pois nessa nova tentativa, há grande preocupação em introduzir gradualmente os processos para implantar a ferramenta de forma eficaz.

Tomou-se como observação que o departamento mais frágil e resistente às novas mudanças seria o comercial, devido a total mudança nas rotinas e no processo organizacional, o que pode afetar a performance do setor. Por essa razão, será desenvolvido um treinamento para a equipe, que demonstrará os benefícios da ferramenta para todos os envolvidos, desde empresa, colaboradores até os clientes. Será um agente motivador para atrair engajamento ao projeto e, conseqüentemente, conquistar maiores chances de sucesso durante a implantação. As análises do gestor acerca das transformações estruturais da organização são respaldadas pelas palavras dos autores Xavier e Dornelas (2006), e antecipar as possíveis reações do colaborador é, para o gestor, um ponto positivo e de alto valor para o negócio.

A expectativa do gestor é que as mudanças organizacionais ocorram, principalmente na estrutura de *front office*. Tal estrutura é a responsável pelo contato direto com os clientes e, conseqüentemente, a mais crítica para o êxito da implantação. As expectativas do gestor correspondem com a visão dos autores Brynjolfsson e Hitt (1996), que concordam que o alto desempenho está intrinsecamente ligado a personalização do atendimento ao cliente externo, em todos os aspectos.

Também foi verificado que as estratégias de marketing de relacionamento se encontram em fase de desenvolvimento, que será alinhada ao CRM. A partir da compreensão do gestor acerca dos quatro tipos de CRM, obteve-se que os modelos mais viáveis para a estrutura da organização seria o operacional, para além de se relacionar com o cliente, receber *feedbacks* e identificar seu grau de satisfação. Outro modelo atrativo seria o analítico para mensurar tanto a eficiência dos processos, quanto das campanhas de marketing. Para Barreto (2007), o conceito de CRM operacional e analítico se alinham aos modelos estudados pelo gestor e validam a necessidade de prosseguir com a implantação.

O gestor implantará a ferramenta de CRM em três etapas. A primeira será o mapeamento e reorganização de todos os processos de *front office*, focando nas particularidades dos três diferentes segmento de clientes.

A segunda etapa será o treinamento dos colaboradores para que haja pleno conhecimento das funcionalidades da ferramenta que será escolhida, dos novos processos de atendimento ao cliente e a nova política e cultura da empresa.

A terceira etapa será a que ocorrerá a implantação do software. Será repassado todos os processos atualmente feitos pela empresa e, então, fornecidos a fornecedora da ferramenta para que seja possível realizar os ajustes nos processos e, também, a parametrização da ferramenta.

Os impactos desejados são maior desempenho na fidelização dos clientes, aumento da produtividade das equipes de marketing e comercial, aumento das taxas de conversão, maior lucratividade e

capacidade analítica das campanhas de marketing. A estimativa para obtenção de resultados é imediata a partir da implantação do CRM operacional, no caso do CRM analítico se estima de 6 a 12 meses após a adoção da ferramenta, a visão do gestor em relação aos benefícios converge com a opinião de Xavier e Dornelas (2006), que destacam as vantagens apresentadas em setores estratégicos após mudanças estruturais nos processos das organizações e a possibilidade de aprender cada vez mais sobre o cliente, visando a fidelização.

5. CONCLUSÃO

Durante a realização da pesquisa, identificou-se a necessidade e o valor da adoção da ferramenta de CRM para a diferenciação de uma organização em seu segmento. Desse modo, conclui-se que a proposta do estudo foi bem sucedida por observar que os dados coletados a partir da utilização do sistema são essenciais para que a empresa desenvolva maior potencial competitivo no mercado, consolidando seu relacionamento com o cliente ao proporcionar produtos e serviços direcionados ao perfil de cada consumidor, em consequência disso, obter melhores resultados em receita.

A situação analisada não foi solucionada pois o projeto está em fase de implantação e estudos, a fim de alocar de forma mais eficiente os recursos necessários para a conclusão de cada etapa do processo. Um obstáculo a ser considerado no estudo foi a ausência de resultados sólidos pelo prazo que a análise propôs, portanto o estágio em que se encontra a implantação do instrumento ainda é de mensuração. A ferramenta escolhida abrange o CRM operacional e analítico e, de acordo com o que foi proposto pela pesquisa, deverão ser estudados separadamente.

Entende-se que o estudo foi crucial para a compreensão da importância acerca da adoção de uma ferramenta de captação e análise de dados do cliente, para a elaboração eficaz de estratégias de marketing que agreguem valor e contribuam para o desenvolvimento das organizações. Recomenda-se que novos estudos sejam realizados quanto às funcionalidades necessárias do CRM para a empresa, possíveis integrações com os sistemas já utilizados até o momento, treinamentos para os colaboradores envolvidos com a ferramenta e aprimoramento das plataformas digitais da empresa.

REFERÊNCIAS

BARRETTO, Maria Isabel Franco. Um modelo para planejar, implementar e acompanhar a estratégia de CRM (Customer Relationship Management). 2007. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - **Escola de Engenharia de São Carlos**, University of São Paulo, São Carlos, 2007. doi:10.11606/T.18.2007.tde-07042008-104031. Acesso em: 2019-06-08.

BERRY, L. L. Relationship Marketing of Services – Perspectives from 1983 and 2000. **Journal of Relationship Marketing**, jan. 2002.

- BOSE, R. customer relationship management: key components for ti success. **Industrial Management & Data Systems**, v.102, n.2, p. 89-97, 2002.
- BRYNJOLFFSSON, E., HITT, L. Paradox lost? Firm-level evidence on the returns to information system spending. **Management Science**, 42(4), 541-558, 1993.
- CHURCHILL, G. A; PETER, J. P. **Marketing**: criando valor para o cliente. São Paulo: Saraiva, 2000.
- DEMO, G. et al. MARKETING DE RELACIONAMENTO (CRM): ESTADO DA ARTE, REVISÃO BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRA LINHA, INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESQUISA NO BRASIL E AGENDA DE PESQUISA. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**: subtítulo da revista, São Paulo, v. 16, n. 5, p. 127-160, dez./2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1678-69712015/administracao.v16n5p127-160>. Acesso em: 7 jun. 2019.
- DEMO, G. et al. Marketing de Relacionamento (CRM): Estado da arte, revisão bibliométrica da produção nacional de primeira linha, institucionalização da pesquisa no Brasil e agenda de pesquisa. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 16, n. 5, p. 127-160, dez/2005.
- ERNST, H. et al. Customer relationship management and company performance the mediating role of new product performance. **Journal of the Academy of Marketing Science**, v. 39, n. 2, p. 290–306, 2011.
- GRABNER-KRAEUTER, S.; MOEDRITSCHER, G. Alternative approaches toward measuring CRM performance. **6 th Research Conference on Relationship Marketing and Customer Relationship Management**, Atlanta, jun. 9-12, 2002.
- KALAKOTA, R.; ROBINSON, M. **E-business 2.0** – Roadmap for success. New York: Addison-Wesley, 2001.
- MEIRELLES, F. S. **Informática**: novas aplicações com microcomputadores. (2a ed.). São Paulo: Makron Books / McGraw-Hill, 1994.
- MORGAN, R.; HUNT, S. The commitment-trust theory of relationship marketing. **Journal of Marketing**, v.58, p.20-38, jul.1994.
- MORTON, M. S. S. **The corporation of the 1990s**: information technology and organizational transformation. New York: Oxford University Press, 1991.
- NORRIS, G. et al. **E-Business e ERP**: transformando as Organizações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
- PALMER, A. The Evolution of an Idea: An Environmental Explanation of Relationship Marketing. **Journal of Relationship Marketing** v.1, 2002
- PORTER, M. E. Towards a dynamic theory of strategy. **Strategic Management Journal**, 12(S2), 95-117, 1991.
- RYALS, L. Are your customers worth more than money? **Journal of Retailing and Consumer Services**, v. 9, p.241-251.2002a.
- RYALS, L.; KNOX, S. Cross-Functional Issues in the implementation of Relationship Marketing Through Customer Relationship Management. **European Management Journal**, Vol. 19. N.5, pp.534-542. Oct.2001.
- ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. **Projetos de estágio do curso de administração**. São Paulo: Atlas, 1996.
- SWIFT, R. **CRM: O Revolucionário Marketing de Relacionamento com o Cliente**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

VENKATRAMAN, N. IT-Enabled Business Transformation: from automation to business scope redefinition. **Sloan Management Review**, 35(2), 72-87, 1994.

XAVIER, R. O.; DORNELAS, J. S. O papel do gerente num contexto de mudança baseada no uso da tecnologia CRM. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 10, n. 1, p. 9-30, 2006.

XU, Y. et al. Adopting customer relationship management technology. **Industrial Management & Data Systems**, v. 102, n.8, p. 442-452, 2002.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

ZENONE, L. C. **CRM: Gestão de relacionamento com o cliente e a competitividade empresarial**. São Paulo: Novatec, 2007. 160 p.